

YENGIL ATLETIKA SPORT TURIDA TAYYORGARLIK TURLARI

Nuriddiniva Nilufar Jamoliddinova, Raximboyev Jo‘rabek Xalilla o‘g‘li, Raximboyeva Shohista Mansurbek qizi
Urganch davlat universiteti, Uzbekistan.

Annotatsiya: Ushbu tezisda yengil atletikachilarni har tomonlama rivojlanishi, mashg‘ulotlarda yuklamalarni amalga oshirishni, musobaqa vaqtida bellashuv olib boorish to‘g‘risida yetarlicha fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Yengil atletika, sport, yuklama, mashq, mashg‘yot, kuch, natija, sportchi.

Annotation: In this thesis, there is enough thought about the comprehensive development of track and field athletes, the implementation of loads in training, and competition during the competition.

Keywords: Athletics, sport, loading, exercise, training, strength, result, athlete.

Аннотация: В данной дипломной работе достаточно мыслей о всестороннем развитии легкоатлетов, выполнении нагрузок на тренировке, соревновательной деятельности во время соревнований.

Ключевые слова: Легкая атлетика, спорт, нагрузка, упражнение, тренировка, сила, результат, спортсмен.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi PF–5924-son “O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”, 2020-yil 30-oktyabrdagi PF–6099-son “Sog‘lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” farmonlari, 2020-yil 3-noyabrdagi PQ–4877-son “Jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish va ilmiy salohiyatni oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorlarida ko‘zda tutilgan vazifalarni samarali amalga oshirish uchun mazkur tadqiqot ishi muayyan darajada xizmat qiladi.

Har bir shaxs har tomonlama jismoniy rivojlanish, sog‘liqni mustahkamlash va sportda muvaffaqiyat qozonib, o‘z o‘rnini topish uchun jismoniy va ma’naviy, irodaviy jihatlarning asosiylarini rivojlantirish va tarbiyalash kerak bo‘ladi. Ana shu sifatlarning asosiylarini rivojlantirish va tarbiyalash yengil atletikachilar tayyorgarligining muhim qismidir. Yengil atletikachilarning asosiy jismoniy sifatlarini rivojlantirish (jismoniy tayyorgarlik) – eng avvalo, sportchining har tomonlama va maxsus jismoniy rivojlanish jarayonidir. Shunga binoan jismoniy tayyorgarlik umumiy jismoniy tayyorgarlikka va maxsus jismoniy tayyorgarlikka bo‘linadi.

Umumiy jismoniy tayyorgarlik deganda yengil atletikachining har tomonlama rivojlanishi, ya’ni harakatlanish apparatini rivojlantirish, organizm va tizimlarni mustahkamlash, ularning funksional imkoniyatlarini oshirish, boshqara olish qobiliyatini yaxshilash, kuch, tezkorlik, chidamlilik, chaqqonlik va egiluvchanlikni oshirish, qomat va tana tuzilishidagi kamchiliklarni

tuzatish nazarda tutiladi. Bunga erishish uchun turli xil harakat faoliyatida qatnashuvchi organizm organlari va tizimlari hamda tana qismlariga jismoniy mashqlar yordamida muntazam ta'sir etib turish zarur. Buning uchun esa yuqorida aytib o'tilgan 3 guruh mashqlardan, ayniqsa, turli xil umumiy rivojlantiruvchi mashqlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Mashg'ulot yuklamalari tuzilmasini amalga oshirish ko'p yillik mashg'ulot jarayonida sportchilarning tayyorgarlik samaradorligini belgilab beruvchi asosiy mezonlardan biri hisoblanadi. Ko'p yillik mashg'ulot jarayonida mashg'ulot va musobaqa yuklamalari dinamikasi boshlang'ich sport ixtisosligi bosqichidan sport takomillashuvi bosqichigacha sportchilar tomonidan bajariladigan o'rta va uzoq masofalar hajmining ahamiyatli darajada o'sib borayotganligi bilan tavsiflanadi.

Sport – taktik tayyorgarlik ixtisoslashgan musobaqa faoliyati jarayonida sport bellashuvi olib borishning ratsional shakllarini egallashga yo'naltirilgan pedagogik jarayondir. U o'z tarkibiga quyidagilarni oladi: tanlangan sport turi taktikasining umumiy qoidalarini, hakamlik uslublarini va musobaqalar to'g'risidagi Nizomni, eng kuchli sportchilarning taktik tajribasini o'rganish; yaqinda bo'ladigan musobaqalarda o'z taktikasini qurish malakalarini o'zlashtirish; taktik tuzilmalarni amaliy egallash uchun mashg'ulotda va nazorat musobaqalarida zarur bo'ladigan shart – sharoitlarni modellashtirish. Uning natijasi sportchini yoki jamoani taktik tayyorgarligining ma'lum darajasini ta'minlash hisoblanadi. Taktik tayyorgarlik turli – tuman taktik usullar, ularni bajarish uslublari, hujumkorlik, himoyaviylik, qarshi hujumkorlik taktikasini va ularning shakllarini (individual, guruhli va jamoaviy) tanlash bilan chambarchas bog'liq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Baxadirovich.K.O. “Yengil atletika sport turida tayyorgarlik usullari” Academic Research in Educational Sciences. 2021/2
2. Salomov.R.S. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. T. 2015
3. Raxmatova.D.N. “Ko'p yillik tayyorgarlik davrida yuguruvchilar o'quv-mashg'ulot jarayonining monitoring” “FAN-SPORTGA” ilmiy-nazariy jurnali №2/2022 yil